

“ANJUMAN” SO'ZINING ETIMOLOGIYASI

N. Ro'zimurodova

Annatatsiya: Mazkur maqolada “Anjuman” so'zining tarixiy, ijtimoiy kelib chiqishi bayon etilgan. Ushbu so'zning ayni paytdagi iste'moldagi o'rni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: “Anjuman” So'zining tarixiy tahlili, estetik qarashlar

Annotation: This article describes the historical and social origin of the word “Conference”. The current use of the word is analyzed

Keywords: “Conference”, historical analysis of the word, aesthetic views

Аннатация: В данной статье описывается историческое и социальное происхождения слова “Конференция”. Анализируется современное употребление слова

Ключевые слова: “Конференция”, исторический анализ слова, эстетические взгляды

O'zbek tili taraqqiyoti juda ko'p bosqichlarni bosib, bizgacha yetib keldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Tilimizda ishlatiladigan har bir so'zning o'z navbatida bir necha ma'nolari bo'lib, asrlar davomida o'z sinonimi bilan shakllanib kelgan. Nutqimizni boyitib kelayotgan so'zlarimizni tarix sinovlari sayqallab, bizgacha yetkazgan. Tilimizdagi ayrim so'zlar asrlar davomida ma'no torayish, ma'no kengayish, ma'no o'zgarish kabi semantik o'zgarishlarga uchragan. Fikrimizni birgina “anjuman” so'zi orqali davom ettirmoqchimiz. Avvalo, “anjuman” so'zning lug'aviy ma'nosini izohlaymiz.

“Anjuman” arabcha so'zdan olingan bo'lib, mashvarat, yig'ilish, yig'in, majlis, qurultoy degan ma'nolarni bildiradi. (“Alisher Navoiy asarlari tilning izohli lug'ati” T-d “Fan” 1983 1-J. 86-bet).

Ko'rib turganimizdek “anjuman” so'zining ma'nosi hozirgi o'zbek tilimizda ham o'z ma'nosida qo'llanilib, uning o'rnida ko'proq majlis, mashvarat, yig'ilish kabi so'zlar ko'proq ishlatilyapti. Bunga albatta ajdodlariizni bebaho asarlari sababchidir. “Majlis; yig'in; yig'ilish kabi sinonim ma'nolari ham mumtoz adabiyotimizda keng qo'llanilib kelingan.

X asr fors tojik mumtoz adabiyotimizning betakror vakili qirq yil somonilar saroyida tengsiz she'rlari bilan xizmat qilib shuhrat topgan mashhur shoir Abdulloh Ja'far ibn Muhammad Ro'dakiy “Modariy may” (mayning onasi) qasidasidasida shunday yozadi.

Jam bigarad fazoi panjai xulqon,
Majlis boyad bisoxta malikona.

Mazmuni: Podshohlar saroyidagi majlislarda yaxshi xulqli kishilar tomonidan jom qo'lma-qo'l aylanib fazoga teng bo'lgan niyatlar qilinadi. (“Gulshani adab” 1-qism Dushanbe. “Irfon” 1975-yil 12-bet).

Shu mazmundagi satrlarni buyuk Lingvistik shoir Alisher Navoiy asarlarida ham uchratish mumkin. Alisher Navoiy ham A.Ro'dakiy singari singari saroy muhitida ijod qilib, katta shuhrat topganidan birdek xabardormiz. Quyidagi satrlarga diqqat qaratamiz;

Musofir bo'l, ammo Vatan ichra bo'l,
Tilla xilvat-u anjuman ichra bo'l.
Ne shahkim aning adl kirdikoridur,
Desam yo'q ajabkim, Xudo yoridur.

(“Sa'diy Iskandariy” 136-bet)

Guvohi bo'lganimizdek, Podshohlarning, ya'ni xoqonlarning eng nozik yig'inlari, maslahatu mashvaratlari anjumanda, ya'ni majlis o'tkaziladi. Adolatni dasturulamal qilgan podshohlarni esa Oллоh doimo madadkori bo'lishi, ta'kidlangan.

Kuzatishlarimizni davom ettirarekanmiz, XII asrda yashagan betakror so'z ustasi Adib Sobir Termiziy o'zining asarlarida ham bu so'zni keng foydalanganligini guvohi bo'lamiz.

Geti javon shud az soru piri girift may,
Majlis be zeri soyai sorvi javon xush ast.

Mazmuni: Dunyo qanchalik kekxa va qari bo'lmasin, Yaxshi insonlar, ya'ni yoshqalbli kishilar bilan uyushtirilgan majlis sababli yana qayta yosharadi. ("Gulshani adab" !-qism Dushanbe. "Irfon" 1975-yil. 246-bet).

Yuqoridagi baytlardan shuni tushunib oldikim, "Majlis", "anjuman" so'zlari yig'in, yig'ilish ma'nosida keng tarzda qo'llanilib eng nozik maslahatlar, mashvaratlar majlis, ya'ni anjumanda ko'rib chiqilar ekan.

Faqatgina podshohlar va amaldorlarning davlat ishlari uchun uyushtirilgan yig'inlari "Majlis", "anjuman"da ko'rilmagan. Balkim, din peshvolari tomonidan uyushtirilgan yig'inlar ham, "majlis", "anjuman" deb yuritilgan. Bundayin yig'inlarni o'tkazib ma'lumotlarni berish eng bilimli kishilar zimmasiga yuklatilgan. Tabiiyli, bu shaxs o'rta qo'yilgan mulohazayu jumboqli savollarga mas'ul shaxs sifatida javob berish zarur bo'lgan.

Hofizi Sheroziy g'azalidan olingan parchani ko'tib chiqamiz:

Voizon, k-in jilva bor mehrobu minbar mekunand
Chun ba xilvat meravand on koti digar mekunand.
Mushkule doram zi donishmandi majlis boz purs,
Tavbafarmoyon choro xud tovba kamtor mekunand.

Mazmuni: Voizlar ya'ni din peshvolari, majlis o'tkazuvchilar mehrobu minbarga chiqib, o'z bilimlarini majlis ahliga ko'z-ko'z qilib, ajoyib joyga bersalar, aytganlariga mutloqo xilof ish tutadilar. Bir qiyin muammoyim borki, majlisni eng bilimdon, donishmand kishisidan so'ramoqchiman: Tavba qilishga buyuruvchi din peshvolari nimaga o'zlari tavbani kam qiladilar? (Hofizi Sheroziy "Kulliyot", "Irfon" nashriyoti Dushanbe 1983. 255-bet).

XV asrda yashagan buyuk shoir va mutafakkir Atoiy ijodiyotida ham "anjuman" so'zining "yig'ilish" ma'nosida qo'llanganligini guvohi bo'lamiz:

Jamoling vasfini qildim chamanda,
Qizordi gul u yotdin anjumanda.

Shoirni fikricha gulzorni, gullar anjumani yig'ilishga o'xshatib, har bir gul anjumanda o'zini namoyish etadi deyapti. Shoir ushbu anjumanda yorning go'zalligini ta'riflar ekan, gul uyalganidan qizarib, xijolat tortadi. Aslida, gulning qizarishi sababi shundaki, ma'shuqa undan chiroyli bo'lgani uchun uyalib qizorgan ekan. Shoir ajoyib so'z ustaligidan foydalangan.

Hozirgi o'zbek adabiy tilimizda “anjuman” so'zi faqatgina badiiy uslubdagina ayrim hollarga ishlatilyapti. Ammo bu so'zni aytganimizda xalqimiz ma'nosini tushunadi. “Majlis” so'zi ham nutqimizda kamiste'mol bo'lib borayapti.

Zamonlar taraqqiy etishi, ilm-fan, texnika rivojlanishi sababli, bu so'zlarni o'rnida tilimizda yangi so'zlar paydo bo'lib, yangi ma'nolarni yaratayapti. Neolizmlar-yangi paydo bo'lgan so'zlar, tilimizni rivojlanishiga asosiy zamin bo'lib xizmat qiladi.

“Anjuman” so'zining o'rnida tilimizda bugungi kundalik hayotimizda iste'molga keng qo'llanilayotgan “yig'ilish”, “yig'in”, sessiya, seleksiya, selektor, videoselektor kabi so'zlar kirib kelgan. Bu so'zlar tilimizda keng qo'llanilmoqda.

Sessiya- lotin tilidan olingan bo'lib, “yig'ilish”, “yig'in”, “qurultoy”, degan ma'noda, Seleksiya-lotincha “majlis”, “yig'ilish”, “anjuman” ma'nolarida bugungi kundalik hayotimizda keng qo'llanilmoqda.

Hozirgi kunda ko'pgina siyosiy masalalarni muhokama qilinadigan majlislarimizga videoselektor so'zi tilimizda kirib keldi. Videoselektor so'zi selektor so'zining asosidan kirib kelgan.

selektor so'zi lotincha tildan olingan bo'lib, (sortirovshik)yig'ilish, yig'in ma'nolarini bildiradi. Bu so'z XX asrning 60 yillarida matbuotda kirib kelgan. (Советский Энциклопедической словарь. 1. 1202.стр. Москве. 1982 год).

Video-lotincha (сторюб випеу) ko'raman, ko'rish degan ma'nolarni bildiradi. (Советский Энциклопедической словарь. Стр.219. Москве. 1982 год).

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, videoselektor so'zi ikki so'zning qo'shilishidan hosil bo'lib, umumiy bir ma'noni, “ko'rib o'tkaziladigan majlis”; “Nazoratdagi yig'ilish” degan ma'nolarni bildirayapti. Ayni paytda tilimizda keng iste'molda qo'llanilyapti.

Foydalanilgan adaboyotlar

- 1."Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati".Toshkent. "Fan" .1983 1-jild.86-bet a
- 2."Gulshani adab" Dushanbe "Irfon". 1975-yil 12-bet
3. "Sa'diy Iskandariy" Toshkent G'afur G'ulom nomidagi Nashriyot -matbaa birlashmasi 1991
- 4."Kulliyot" Hofiz Sheroziy . "Irfon", Dushanbe 1983. 225 bet
5. "Sovetichiskiy Ensiklopedichiskoy slovar" Moskva 1982